

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН

Алланазаров К.,
Караматдинова А.,
Мамбетмуратов А.,
Айтбаев Н.,
Каракалпакский государственный
университет, Узбекистан

Джаксымуратов К.М
Нукусский горный институт при
Навоийском государственном
горно-технологического
университета, Узбекистан

Аннотация: В статье исследовано развитие геологии, горно добывающей промышленности Каракалпакстан. Проанализирована добыча минерально-сырьевых ресурсов. Кроме того рассмотрена доля региона добывающей промышленности в Узбекистане. Анализированы импортируемые в регион минерально-сырьевые ресурсы и продукция изготавливаемые их них.

Ключевые слова: геология, рудные и не рудные полезные ископаемые, промышленность, минеральные ресурсы, регион, производство.

Abstract: The article examines the development of geology and the mining industry of Karakalpakstan. The extraction of mineral resources is analyzed. In addition, the share of the mining industry region in Uzbekistan is considered. The mineral resources imported into the region and the products manufactured from them are analyzed.

Key words: geology, ore and non-ore minerals, industry, mineral resources, region, production.

Республика Каракалпакстан богат минерально-сырьевыми ресурсами и в перспективе на наш взгляд является одним из главных генераторов развитие экономики. На сегодняшний день на территории Республики Каракалпакстан зарегистрировано 165 месторождений полезных ископаемых, 25 месторождений нефти и газа, 1 месторождение золота, 1 железо и 138 месторождений других полезных ископаемых, из них 103 (62,4%) в настоящее время разрабатываются для промышленного использования.

В нынешнее время удовлетворения потребностей региона станет рационального освоения имеющих минеральном сырье, глубоки переработки т.е. изготовит конкурентоспособный готовый продукции и расширения ее ассортимент на базе технического перевооружения предприятий.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Рис. 1. Геологическая карта Каракалпакстана

В Каракалпакстане реализовано 16 углеводородных проектов, внедрены инновационные методы и оборудование. В том числе из Канады привезен и исследуется сейсмологический комплекс 3D на глубину 5,5 км. В настоящее время выявлено 22 новые структуры, 3 из которых подтверждены как имеющие запасы и годовую добычу 231,3 млн м³ газа, начата добыча 5,3 тыс. тн. конденсата.

По нерудному сырью в республике на площадях Муйнакского, Карауакского, Берунийского, Кегейлинского, Тахтакопирского районов имеется в общей сложности перспективные площади на кварц, базальт, лиственит, техническую соль, бентонитовую глину, мел (мел) и лёсс. Кварцевый песок разведан на месторождении "Озерный" в Муйнакском районе, запасы 6,8 млн тн. подтверждены на 3 участках. На площади «Султанбобо», расположенной в районе Беруни подтверждены запасы 44,4 млн тн. известняка и 4,2 млн тн. сланцев.

Подземные воды в республике представлены в виде грунтовых линз и артезианских напорных вод. В целях поддержания экологического баланса и развития животноводства пробурено 60 глубоких скважин и более 55 существующих скважин восстановлено и введено в эксплуатацию.

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА В БАССЕЙНЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Современный уровень развития нерудной промышленности не соответствует имеющимся сырьевым возможностям. До сих пор в регионе медленно осваиваются месторождения сульфатно-магнезиальных солей, талька, природных облицовочных камней, строительных камней, известняка и цементное сырье. Не используются вообще глауконитосодержащие пески, фосфориты, бентонитовые глины, при достаточной сырьевой базе в регионе не организовано производство керамзита, гипса и др. В результате потребности региона в минерально-сырьевых ресурсах за счет собственного производства удовлетворяются незначительно. Для удовлетворения потребностей региона в минеральном сырье и изделий из него необходимо дальнейшее формирование и развитие горнодобывающей промышленности и, на ее базе, перерабатывающей промышленности. Это окажет большое влияние на рациональное размещение промышленности и поднимет уровень социально-экономического развития районов. Формированию горнодобывающей промышленности способствует развитию геологоразведочных работ.

Таким образом, анализ формирования горнодобывающей промышленности региона, его отраслей и территориальной структуры даёт возможность сделать нижеследующие выводы:

- слабо развита горнодобывающая промышленность региона. На её долю приходится лишь 2% всей добывающей промышленности Узбекистана, тогда как значительный запас минерального сырья республики расположен именно в этом регионе;

Рис.2. Основные минерально-сырьевые ресурсы Каракалпакстана

- среди отраслей горнодобывающей промышленности высока доля газодобывающей отрасли;

- внутренняя структура горнодобывающей промышленности немного сложна; её основу составляет добыча природного газа и газового конденсата, известняка, строительного камня и песка, талькового камня, вермикулита,

гравия, пищевой и технической соли, глины и облицовочного камня и других минеральных ресурсов;

- территориальная структура горнодобывающей промышленности несложна, основная часть данных промышленных предприятий расположены в Берунийском, Караузьякском, Элликкалинском и Турткульском Амударьинском и Кунградском районах;

- использование местных минерально-сырьевых ресурсов, несмотря на значительные запасы многих видов, остается на крайне низком уровне. Потребности региона в минерально-сырьевых ресурсах и изделиях из него покрываются за счет завоза.

Мы думаем, что отрицательное влияние на развитие этих отраслей оказывает то, что мало уделено внимание на поиск и освоение запасов минерального сырья, не вовлечены в добычу природных ископаемых зарубежные инвесторы и современные технологические оборудования.

Таким образом, одним из важных задач является решение проблемы развития отраслей добывающей промышленности и их территориальной структуры, эффективного использования имеющихся минеральных сырьевых ресурсов, достижение полноты технологического процесса добычи и переработки, а также доведение до уровня готовой продукции. Существенные изменения произошли в территориальном размещении предприятий добывающей промышленности.

Использованная литература:

1. Саманов Ж., Курбаниязов К. и др. Геология и полезная ископаемые Каракалпакии. – Ташкент, Изд. “ФАН”, 1972.
2. Джаксымуратов К.М., Есенбаев Г.Р., Закиров М.М., Бегимкулов Д.К., Худойбердиев Т.М. Изучение путем моделирования вопроса искусственного формирования запасов пресных подземных вод в Устюрте // Геология и минеральные ресурсы. – Ташкент. – 2022 – №5. – с.94–96.
3. Джаксымуратов К.М., Акимова А., Жолдасбаева А., Алланазаров К. Состояние проблемы исследований подземных вод зон активного водообмена Каракалпакского Устюрта / Proceedings of the iv-international conference on integrated innovative development of Zarafshan region: Achievements, challenges and prospects dedicated to the 65th Anniversary of Navoi Mining and Metallurgical Company. 16-17 November, 2023. Navoi, Uzbekistan. Volume I, Pp. 69-70
4. Джаксымуратов К.М., Акимова А., Жолдасбаева А. Алланазаров К, Орынбаев С. Освоение Каракалпакского Устюрта в целях устойчивого развития региона. / Akademik Charjav Abdirovtin tuwiganina 90 jil toliw munasibetine bagishlangan “Hazirgi zaman ilimi ham bilimlendiriwini ahmiyetli mashqalalari” atamasindagi xalqaraliq ilimiy-ameliy konferenciyasi materiallari toplamı. Nókis, 12.12.2023 j. 350-353 b.
5. Ешимбетов У.Х. Современное состояние добывающей промышленности и добычи минерально-сырьевых ресурсов Республики Каракалпакстан. // “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журналі. 2016, № 6, ноябрь-декабрь.